

OS BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA PARA CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 17/11/2023](#)

THE BENEFITS OF RIDING THERAPY FOR CHILDREN WITH CEREBRAL
PALSY: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10151121

Bruna Gabriel Pimenta Rivera¹,

Orientadora: Profa Fisioterapeuta Esp. Adriana Nastaro Cinelli²

RESUMO

Introdução: Encefalopatia crônica não progressiva da infância ou Paralisia Cerebral (PC) é a deficiência mais comum na infância, existe as classificações: espástica, discinética, atáxica ou mista. A fisioterapia há diversos tratamentos para a paralisia cerebral, mas é comum que neuropediatras indiquem terapias para complementar, uma delas é equoterapia. Essa terapia utiliza o cavalo e busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais.

Objetivo: Identificar por meio da literatura, os benefícios do método terapêutico da equoterapia nas crianças com paralisia cerebral. **Método:** Pesquisa de revisão de literatura, utilizando as plataformas: SciELO, Google

acadêmico e BVS. No período de maio a outubro de 2023, obedecendo os critérios de inclusão e exclusão. **Resultado:** Para a revisão de literatura foram utilizados 10 artigos dos benefícios da equoterapia para crianças com paralisia cerebral. **Conclusão:** A equoterapia tem um impacto positivo para crianças com diagnóstico de paralisia cerebral, auxiliando em sua reabilitação trazendo benefícios.

Palavras-chave: Equoterapia assistida, fisioterapia e paralisia cerebral.

ABSTRACT

Introduction: Chronic non-progressive childhood encephalopathy or Cerebral Palsy (CP) is the most common disability in childhood, there are classifications: spastic, dyskinetic, ataxic or mixed. There are several treatments for physiotherapy for cerebral palsy, but it is common for neuropsychiatrists to recommend complementary therapies, one of which is equine therapy. This therapy uses horses and seeks the biopsychosocial development of people with disabilities and/or special needs. Objective: To identify, through literature, the benefits of the therapeutic method of hippotherapy in children with cerebral palsy. Method: Literature review research, using the platforms: SciELO, Google Scholar and VHL. From May to October 2023, following the inclusion and exclusion criteria. Result: For the literature review, 10 articles on the benefits of hippotherapy for children with cerebral palsy were used. Conclusion: Hippotherapy has a positive impact on children diagnosed with cerebral palsy. Helping in your rehabilitation bringing benefits.

INTRODUÇÃO

A Encefalopatia crônica não progressiva da infância ou paralisia cerebral (PC) é definida pelo autor Rosenbaum *et al.* (2006) por uma lesão no cérebro imaturo permanente, que ocorre alterações no tônus muscular, postura e/ou movimento, múltiplas alterações motoras, sensoriais, cognitiva e psicossociais, interferindo o desempenho funcional das atividades diárias. Mas o sistema nervoso central (SNC) segue

desenvolvendo mesmo na existência da lesão, seja ela ocorrida no pré, peri ou pós-natais.

Conforme Rotta (2002), a asfixia pré e perinatal é a maior responsável pelo comprometimento do recém-nascido, classificado como a primeira causa dos fatores exógenos onde ocorre a morbidade neurológica, e também é a que gera muitas mortes neste período da vida. O que leva uma criança do perinatal e pós-natal ter PC ocorre por causa da diminuição do Oxigênio (O₂), sendo a diminuição de O₂ no sangue, hipoxemia ou a diminuição de perfusão de sangue no cérebro, isquemia.

PC é a deficiência mais comum na infância. Bax *et al.* (2005) descreve que o diagnóstico clínico varia de acordo com a área afetada, o mais comum é o córtex motor, porém, quanto mais extensa for a lesão, mais grave é o quadro. Dessa maneira as manifestações dependem, do local, tipo, a extensão e da disposição do SNC a se adaptar em se organizar após a lesão, assim constituindo um grupo heterogêneo, sendo a alteração motora predominante, juntamente com outros sinais e sintomas.

O diagnóstico ocorre de forma clínica, por meio de exames do pré-natal e em alguns dos casos após do nascimento. Os recém-nascidos tem as capacidades motoras em desenvolvimento, mas neste caso observa-se distúrbio motor muito diferente do que se espera ser normal. Rebel *et al.* (2010) observa um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tanto em maior grau quanto em menor grau.

Segundo Wimalasundera e Stevenson (2017) existe as classificações do PC que é definida como: espástica, discinética, atáxica ou mista. Espástica: fraqueza muscular, hipertonia e diminuição dos reflexos de estiramento; Discinética: ocorre movimentos involuntários, déficit no tônus muscular; Atáxica: assimetria na postura, déficit motor, fraqueza muscular e hipotonia.

Rebel *et al.* (2010, p. 345) apresenta 3 (três) definições, classifica pelo Comitê Nomenclatura e Classificação da Academia Americana de PC,

realizada em 1956. São elas:

(1) Piramidal (caracterizado pela espasticidade). Caracteriza-se pelo aumento da resistência dos membros aos movimentos passivos e com rápida velocidade. (2) Extra-piramidal (coreoatetose, atetose, distonia e ataxia).

Esse grupo é caracterizado pela variação de tônus durante o repouso e em situações de estresse.

(3) Topográfico: diplegia (comprometimento dos membros inferiores), hemiplegia (comprometimento de membro superior e inferior do mesmo dimídio), triplegia (comprometimentos dos membros inferiores e um dos membros superiores), dupla-hemiplegia (comprometimento dos 4 membros, porém com maior espasticidade em membros superiores) e quadriplegia (comprometimento grave nos 4 membros).

No Brasil há uma escassez de estudos que explora a incidência da PC, no entanto, há dados de países em desenvolvimento que seja de 7/1.000 nascidos vivo. Segundo o Ministério da Saúde (2022).

Na fisioterapia a diversos tratamentos para PC, as abordagens são utilizadas para o desenvolvimento do paciente, para o aprendizado motor além do processo neurofisiológica. Dentre eles está, método Bobath, estimulação sensorial para a ativação e inibição e estimulação elétrica funcional. É comum alguns neuropediatras indicarem também a

realização de terapias complementares, como, hidroterapia e terapia com o uso do cavalo (equoterapia) (Levitt, V.5 p.40-45).

Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais, segundo a ANDE-BRASIL.

O cavalo é considerado cinesioterapêutico, pois a sua andadura faz o movimento tridimensional: para cima e para baixo, para um lado e outro, para frente e atrás, fazendo com que o cavaleiro associe este movimento com o da cintura pélvica. O movimento também compõe estimulações sensório-motora com facilitação proprioceptiva e neuromuscular. (Janura *et al.* 2012) Portanto, o paciente pratica o processo de reabilitação ativamente, desta forma dentro da equoterapia ele é chamado de praticante. (ANDE-BRASIL, 2020)

A todo momento o praticante recebe este estímulo, visto que, o cavalo nunca está parado totalmente, trocando de apoio nas patas, movimentando a cabeça para olhar ao redor, alongando seu pescoço, provocando o desequilíbrio no cavaleiro, forçando o mesmo a reparar o tempo todo o seu comportamento muscular, auxiliando na ativação muscular, controle da cabeça e tronco, normalização do tônus muscular, melhora da auto-confiança, integração sensorial, flexibilidade, conscientização corporal e coordenação motora. (Nascimento, *et al.* 2010)

Segundo os autores Freire *et al.* (2019) a equoterapia é vista como mecanismo de auxílio para o desenvolvimento motor e biopsicossocial de pacientes com necessidades especiais ou portadoras de algum tipo de

deficiência e descreve como característica a utilização de cavalos por meio de uma abordagem multidisciplinar.

Para Corrêa *et al.* (2012) em seu estudo descreve a equoterapia como característica essencial é o passo que o cavalo produz e os movimentos que transmite para o que está conduzindo. Analisando o movimento tridimensional sendo eles movimentos sequenciados e simultâneos, trabalhando a postura e o equilíbrio. E ainda descreve o movimento, no plano vertical e horizontal, sendo: vertical, movimentos para cima e para baixo; e horizontal movimentos para a direita e para a esquerda.

Dentro da equoterapia a também contra indicações, algumas delas segundo ANDE-BRASIL são : Coluna vertebral aonde há uma escoliose severa, casos de dores durante e/ou após a sessão de equoterapia; Luxação ou subluxação o qual tem um bloqueio da articulação ou dificuldade pela limitação da amplitude de movimento (ADM), desalinhamento postural e/ou pélvico; Traqueotomia que depende totalmente da oxigenoterapia ou desconforto respiratório; Asma e alergia que desencadeia a broncoespasmo; Instabilidade atlantoaxial; Sonda nasogástrica; Epilepsia sem controle; Deformidades articulares em caso de dor ou mal posicionamento na montaria.

OBJETIVO

Identificar por meio da literatura, os benefícios do método terapêutico da equoterapia nas crianças com paralisia cerebral.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura. Para o levantamento bibliográfico foram utilizadas as plataformas de pesquisa: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Pubmad, Google acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Esta pesquisa foi realizada dentro dos meses de maio a outubro de 2023, obedecendo os critérios de inclusão: Artigos publicados na língua portuguesa e inglesa, artigos de 2015 a 2023,

relacionados ao tema e ao objetivo do trabalho e com texto na íntegra. Os critérios de exclusão adotados: artigos de revisão bibliográficos, artigos que fugia do objetivo da pesquisa, artigos com ano de publicação inferior de 2015, que se encontra em outra língua, resumos, teses e dissertações. Foram encontrados 153, dos quais 10 foram utilizados. As palavras chaves definidas: Equoterapia assistida, fisioterapia e paralisia cerebral.

RESULTADOS

QUADRO 1 – ANÁLISE DE LITERATURA BIBLIOGRÁFICA

AUTOR /ANO	OBJETIVO	MÉTODOS	RESULTADOS	CONCLUSÃO
Antón, et al. 2018	O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito de um protocolo de intervenção de equoterapia de 12 semanas na espasticidade e dos adutores do quadril em crianças com paralisia	Estudo de ensaio clínico randomizado. Os pacientes que colaboraram com a pesquisa foram no total 44 crianças, 28 meninos e 16 meninas, entre 8-9 anos. Foi utilizado escala de MAS como	Com o método já predefinidos, foi dividido em dois grupos e os resultados após doze semanas, foi no grupo controle teve uma diminuição segundo a escala de MAS de -0,5 e ou grupo de	O estudo mostra que há melhoria para as crianças depois da terapia com cavalo. Afirmando que o protocolo usado é útil para indivíduos com distúrbios motores. Apesar dos resultados

cerebral espástica.	protocolo para avaliação do tônus muscular, foi utilizado O teste de Shapiro-Wilk e o teste de T, para obter os resultados desta pesquisa. A equoterapia foi realizada em 12 semanas, uma vez por semana com duração de 45min. Dividiu-se em grupo de controle, que recebeu apenas fisioterapia convencional e grupo intervenção	intervenção – 0,27. Nos outros dois testes obtiveram como resultado uma melhora significativa, com a pratica da equoterapia, sendo eles o equilíbrio, e ganhar de tônus muscular	positivo, proponha-se mais números de estudos com esse tema
---------------------	--	--	---

		que recebeu fisioterapia convencional e equoterapia.		
Ferreira, et al. 2017	Avaliar crianças com PC pré e pós tratamentos equoterapêutico.	<p>Estudo de caso com três crianças. Tendo diagnóstico PC, ambos os sexos, que não realizava a fisioterapia convencional e nem equoterapia.</p> <p>Utilizaram para a avaliação a Medida de Independência Funcional (MIF). Para não ter alterações, apenas um terapeuta</p>	<p>As três crianças foram beneficiadas com a terapia. Pois apresentaram um aumento na pontuação da MIF. Realizando suas atividades, autocuidado, mobilidade, locomoção, comunicação e cognição</p>	<p>Foram eficaz a terapia, mostrando uma melhora na realização das atividades autocuidado, mobilidade, locomoção, comunicação e cognição. É necessário um aprofundamento em novas pesquisas com o tema de benefícios</p>

		<p>avaliou. Ao escolher o cavalo foi observado o perfil de cada criança. O circuito foi realizado no solo de concreto e grama para diferentes estímulos.</p>	<p>com mais eficácia.</p>	<p>da equoterapia.</p>
<p>Freire, et al. 2020</p>	<p>Compreender as repercussões biopsicossociais da equoterapia na reabilitação de indivíduos diagnosticados com paralisia cerebral, tomando como eixo de análise os ganhos</p>	<p>Estudo exploratório, observacional e descritivo, os participantes responderam um questionário semi estruturado e planejado, contendo as informações sobre a importância</p>	<p>Dando ênfase aos resultados físicos, os responsáveis, destaque a melhora na postura (100%), equilíbrio (90%), na visão dos profissionais, os benefícios no efeito físico</p>	<p>Na equoterapia a ganhos significativos biopsicossociais, mostrando a importância deste recurso fisioterapêutico. Considerando os dados que foram obtidos,</p>

	físicos, sociais e psicológicos	da equoterapia e os benefícios biopsicossociais. Os responsáveis/acompanhantes foram envolvidos na pesquisa.	foram: Desenvolvimento de equilíbrio, adequação do tônus muscular, postura, lateralidade, coordenação motora, esquema corporal e linguagem verbal	sugere que haja mais estudos nesta área.
Jang, et. al, 2016	Investigar os efeitos da equoterapia nos parâmetros psicossociais e emocionais de crianças com PC	Estudo de caso, com 8 crianças, ambos os sexos, a terapia foi realizada uma vez por semana, com duração de 30 minutos. Para avaliação utilizaram:	No equilíbrio, (PBS) teve aumento de 4 pontos depois da terapia, GMFM aumentou 2,4 pontos após a terapia e K-MBI teve um	O tratamento de equoterapia teve um efeito positivo no equilíbrio e na função motora grossa.

		<p>Medida da função Motora Grossa (GMFM), escala de equilíbrio A Pediatric Balance Scale (PBS) e barthel modificado.</p>	<p>aumento, mas não significativo.</p>	
<p>Kwon, et. al 2015</p>	<p>Examinar se a equoterapia tem um efeito clinicamente significativo na função motora grossa em crianças com paralisia cerebral (PC).</p>	<p>Entre 124 crianças, apenas 91 crianças participaram do estudo. que foram divididas em 2 grupos. onde foram avaliados GMFM-88, um instrumento de avaliação da função motora.</p>	<p>Como resultado o estudo apresenta quem em um período de 8 semanas apresentou uma melhora significativa de acordo com o nível de GMFCS.</p>	<p>Em conclusão este estudo demonstra efeitos benéficos da equoterapia em praticantes, desenvolvendo uma melhora na sua função motora grossa e o equilíbrio.</p>

<p>Lightsey, et. al 2021</p>	<p>Avaliar como a pratica da equoterapia afeta a mobilidade funcional das crianças com PC.</p>	<p>Com o estudo explorando as intervenções entre crianças com PC e o cavalo, 4 crianças foram escolhidas para participar de 8 sessões. A avaliação utilizada foi Time Up Go (TUG), realizada na primeira, quarta e última sessão.</p>	<p>Como resultado os autores relatam uma melhora modesta ao longo do tempo e que a cada vez mais sincronizados com o movimento do cavalo.</p>	<p>Os autores concluem que com a pratica de da equoterapia os pacientes se tornam mais familiarizados ao movimento do cavalo e como isso auxilia no sistema neuro muscular, ajudando na marcha do ser humano, que melhora a funcionalidade do ser humano.</p>
<p>Leal, 2022</p>	<p>Verificar os efeitos da</p>	<p>Estudo de caso, para</p>	<p>Para obter este</p>	<p>Após as sessões</p>

equoterapia no equilíbrio postural, no desempenho funcional e na distribuição de pressão plantar em crianças com Paralisia Cerebral.

avaliar o peso em posição ortostática durante a marcha, e para o equilíbrio postural e desempenho funcional um método pré-experimental com medidas repetidas. Após a exclusão, participaram da pesquisa 20 praticantes. Dividiram em dois grupos, G1 uma vez por semana e G2 duas vezes por semana.

resultado foram feitas 3 avaliações sendo que foi utilizado dois grupos para este estudo. A primeira avaliação não se observou uma melhora na velocidade, já no segundo teste comparado com o primeiro após 24 sessões de equoterapia aumentaram significativamente a velocidade

de uma vez por semana e duas vezes por semana teve melhora no equilíbrio postural sentado, marcha e o desempenho funcional. Recomenda-se novos estudos em relação ao tema, com maior número de praticantes.

		<p>Realizaram três avaliações, primeira antes das sessões, segunda com 12 sessões e a última com 24 sessões. As avaliações foram feitas em laboratório de análise do movimento humano (LAMH), escala de equilíbrio de berg (EEB) e avaliação pediátrico de incapacidad e (PEDI)</p>	<p>auto selecionada. Comparand o a primeira com a ultima avaliação houve aumento mais significativo na velocidade e comprimento do passo na velocidade rápida.</p>	
<p>Souza, et. al 2018</p>	<p>Avaliar o desempenho</p>	<p>Estudo quantitativo, descritivo</p>	<p>A partir dos resultados da</p>	<p>A equoterapia tem um</p>

<p>funcional de uma criança com paralisia cerebral antes e após intervenção da equoterapia.</p>	<p>de um estudo de caso. Incluiu uma criança, 12 anos, sexo masculino e diagnóstico médico de paralisia cerebral. Avaliou-se por meio da escala GMFCS e GMFM. Foi realizado 8 sessões, uma vez na semana de duração 40min. dividiu-se em três etapas: Adaptação, aproximação e montaria ao cavalo.</p>	<p>escala GMFM, a dimensão A (deitar e rolar) e C (engatinha e ajoelhar) teve avanço a partir da 4ª sessão, já na dimensão B (sentar) a partir da 3ª sessão, dimensão D (em pé) houve evolução na 2ª sessão e dimensão E (andar, correr, pular) não teve uma evolução significativa.</p>	<p>papel que pode potencializar o desempenho da criança com diagnóstico de paralisia cerebral, focando no essencialmente no andar, correr e pular por meio do estímulo do cavalo que se dá mecanismos neurofisiológicos. Para melhor identificação dos impactos da equoterapia, propunha mais</p>
---	--	--	---

				pesquisas neste tema.
Romagn et al. 2016	O objetivo deste artigo foi analisar o perfil dos pacientes atendido pelo centro de equoterapia visando melhorar suas técnicas e o atendimento com seus pacientes.	Um estudo observacional, descritivo e retrospectivo, com 20 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Se seguiu com uma entrevista com os pais e responsáveis e analisado o decorrer de 3 sessões.	Como resultado os autores relacionam os benefícios da equoterapia com outras síndromes, mas notou melhora na postura dos pacientes com paralisia cerebral.	Ao final o artigo conclui que o perfil dos pacientes e como a equoterapia se destaca na reabilitação de crianças com paralisia cerebral.
Wieczorek et al, 2020	O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da equoterapia (terapia com cavalos) na	Estude de caso, com 45 crianças ambos os sexos, entre 6-12 anos. Usada a	Após realizar duas avaliações, seguindo o método pré estabelecido, os autores	Conseguiu identificar que há melhoras na postura corporal sentada em crianças

postura e função corporal de crianças com paralisia cerebral.	escala GMFG níveis I e II. Dividiu-se em três grupos, grupo de estudo I, grupo de estudo II e grupo de controle ao qual não praticou equoterapia. As sessões foram individualizadas para cada necessidade de cada praticante. Foi utilizada a Escala de avaliação do sentado (SAS).	tiveram como resultado as crianças do grupo 1 tiveram uma melhora em quase todas as categorias, exceto no pé de controle. No grupo 2 os resultados obtiveram uma melhora em todas as categorias. Já o grupo do controle foi observado uma melhora apenas na função do controle do corpo e na	com PC, incluindo controle da posição e função da cabeça, tronco e extremidades superiores.
---	---	--	---

DISCUSSÃO

Os estímulos múltiplos proporcionados pelo cavalo são captados pela criança através dos sistemas sensoriais, musculares, esqueléticos, límbicos, vestibulares e oculares. De acordo com Atón *et al.*, (2018) e Souza *et al.* (2018) O movimento é rítmico que desenvolve estímulos neurais, com o ganho da prática na montaria a criança tem o auxílio de reorganização do sistema nervoso central. Atón *et al.*, (2018) em sua pesquisa mostra que o cavalo ajuda no aumento do movimento pélvico, dando impacto na diminuição da espasticidade dos adutores do quadril, consequentemente contribuindo no aumento das habilidades de contração, estabilidade articular e sustentação de peso, além do equilíbrio, permitindo os movimentos funcionais da criança como sentar, caminhar e postura. Souza *et al.* (2018) realizou sua pesquisa de estudo de caso e aplicou GMFCS e GMFM, após as oito sessões de 40 minutos cada, mostrou resultados positivos sobre o desempenho funcional da criança, sobretudo andar, correr e pular.

Como no estudo de Souza *et al.* (2018) que se realizou com um único paciente com PC no estudo de Lightsey, *et al.* (2021) teve poucos participantes, no total são quatro crianças com diagnóstico de Paralisia Cerebral. Que analisou como a prática da equoterapia afeta a mobilidade funcional dos seus praticantes, utilizando como avaliação Time Up Go (TUG) diferente de Souza *et al.* (2018) que utilizou outro método de avaliação GMFCS e GMFM. Ambos estudos mostram os efeitos com a prática da equoterapia para desenvolvimento motor, tanto como fino como grosso. Lightsey *et al.* (2021) em seu estudo enfatiza a melhora da habilidade motora, no controle postural, facilita o equilíbrio na posição vertical e as reações de correção e a variação da velocidade da passada do animal.

A equoterapia proporciona estímulo sensorial-motora com facilitação proprioceptiva e neuromuscular, sendo assim em seu estudo de caso Ferreira *et al.* (2017), as três crianças apresentando melhora em suas atividades cotidianas, autocuidado, mobilidade, locomoção, comunicação e cognição social. Ele realizou a avaliação pela MIF, aonde obteve resultados positivos, ele também menciona o aumento do equilíbrio. Outro autor mostra um resultado positivo no equilíbrio é Freire *et al.* (2019) que em sua pesquisa realizou um trabalho exploratório, observacional e descritivo através de acompanhantes e responsáveis de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Foi utilizado questionário semiestruturado, e planejado, contendo as informações que prioriza a equoterapia e os benefícios que a mesma proporciona as crianças e adolescentes. Apresenta como resultados positivos em relação a melhora dos pacientes com PC em vários aspectos como: na postura houve 100%, equilíbrio 90%, interações sociais 80%, humor 80% e autoconfiança 80%.

Pela literatura há alguns autores que mostram os benefícios em relação ao equilíbrio, e para enfatizar esse ganho o estudo de Jang *et al.* (2016) aonde recrutou oito crianças e realizou a avaliação MGFG e PBS, após as 8 semanas realizando duas sessões por semana de 30 minutos, obteve os resultados positivos, apresentando pela escala PBS a melhora do equilíbrio nos praticantes, além também da marcha e função motora grossa através da escala MGFG que teve o ganho na pontuação. Em concordância Know *et al.* (2015) em sua pesquisa, recrutou 91 crianças, dividindo em dois grupos, grupo equoterapia: aonde praticaram terapia com cavalo durante 30 minutos e grupo controle: que realizou fisioterapia convencional por 30 minutos durante 8 semanas. Utilizou também para a avaliação MGFG e PBS, mostrando o aumento dos benefícios da função motora grossa e no equilíbrio após as sessões de equoterapia.

Atón *et al.* (2018) em seu estudo dá ênfase na importância do cavalo para melhora do equilíbrio e da função motora do praticante, nesta mesma linha de raciocínio Leal (2022) analisa a função da marcha do cavalo e os benefícios que traz a marcha humana através da prática da equoterapia.

Leal em seu artigo diz que a prática da equoterapia sendo apenas uma vez por semana, já acontece uma melhora do equilíbrio da criança com PC. Para afirmar esse benefício, realizou o estudo de caso, aonde participaram 20 crianças, dividiram em dois grupos, grupo I apenas uma vez por semana e grupo II duas vezes. Ambos tiveram resultados positivos, porém o G2 teve um maior benefício.

Alguns autores destacam a importância na equoterapia o animal, cavalo, como ele traz benefícios, esses autores, Wieczorek *et al.* 2020, Ferreira e Jang em seus estudos ao avaliar os pacientes, notaram que o animal tem muita influência sobre o paciente ajudando, no desenvolvimento do acompanhamento, como observação destacam os benefícios que o animal proporciona, como na autoconfiança, no equilíbrio e no controle.

Sendo o único estudo que visa ajudar a evoluir a metodologia da equoterapia os autores Romagn *et al.* 2016 seu estudo com 20 praticantes, tem como objetivo de traçar um perfil dos praticantes de equoterapia visando a melhoria da quantificação dos atendimentos, encontrou como resultado que 60% dos pacientes são diagnosticados com PC e que após três sessões de montaria observou uma melhora significativa, nos pacientes. Através de observação, descrição e retrospectiva os autores puderam observar que a maioria de pacientes com PC procuram a equoterapia e que após poucas sessões já é analisado uma evolução no equilíbrio e postural do praticante.

Uma análise feita nesta discussão é que todos os artigos apresentados neste trabalho frisam a importância de ser mais estudado a equoterapia principalmente com benefícios para a reabilitação ou desenvolvimento de crianças com paralisia cerebral, que mesmo com as diferenças do PC ou de sexo, podemos analisar que ainda se tem poucos estudos e que estes poucos estudos comprovam grandes ganhos e benefícios aos praticantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo, observou-se que a equoterapia tem um impacto positivo em crianças com diagnóstico de paralisia cerebral. Essa terapia auxilia na reabilitação, trazendo benefícios para a melhora de força, postura, equilíbrio, marcha e capacidade das funções motoras grossas.

No entanto, é necessário um maior número de estudos para ajudar na evolução nos atendimentos da equoterapia, como também para que todos os profissionais saibam de como um método pode ser tão eficaz para o desenvolvimento das crianças.

REFERÊNCIAS

ANDE-BRASIL, 2020. Disponível em: <www.equoterapia.org.br> Acesso em: 10.10.2023

ANTÓN, D. L. *et al.* Efeitos de uma intervenção equoterapia na espasticidade muscular em crianças com paralisia cerebral: um ensaio clínico randomizado. *Terapias complementares na prática clínica*, v. 31, p. 188-192, 2018. Disponível em: <https://ojs3.perspectivasonline.com.br/biologicas_e_saude/article/view/1009>. Acesso em: 25.10.2023.

BAX, R. G. *et al.* Proposed definition and classification of cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol.* 2005 Aug;47(8):571-6. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16108461/>>. Acesso em: 09.10.2023.

CORRÊA, Rafaéle Gomes; TONON, Érica; DA CUNHA SUTER, Theda Manetta. A influência da equoterapia no equilíbrio de paciente com paralisia cerebral. *Revista Hórus*, v. 7, n. 03, p. 1-8, 2012. Disponível em: <<https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/revistahorus/article/view/1072>>. Acesso em: 27.10.2023.

FERREIRA, J. T. C. *et al.* Análise qualitativa do efeito da equoterapia para crianças com paralisia cerebral. *Revista Mackenzie* 2017. Disponível em: <

<https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgdd/article/view/11314>>.
Acesso em: 15.10.2023.

FREIRE, V. H. *et al.* A equoterapia como recurso fisioterapêutico junto a indivíduos com diagnóstico de paralisia cerebral. *Fisioterapia Brasil* 2020.

Disponível em:

<<https://convergenceseditorial.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/3073>>. Acesso em: 15.10.2023.

JANURA, M. *et al.* The variability of a horse's movement at Walk in hippotherapy. *Kinesiology*, v.44, 2012 Acesso em: 10.10.2023

JANG, C. H. *et al.* Effects of hippotherapy on psychosocial aspects in children with cerebral palsy and their caregivers: a pilot study. *Anais de Medicina de Reabilitação* 2016. Disponível em: <

<https://synapse.koreamed.org/articles/1150080>>. Acesso em: 15.10.2023.

KWON J.Y, Chang HJ, Yi SH, Lee JY, Shin HY, Kim YH. Effect of hippotherapy on gross motor function in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. *J Altern Complement Med*. 2015 Jan;21(1)

Disponível Em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25551626/>>. Acesso em: 25.10.2023.

LEAL, Leandra Aparecida. Efeitos da frequência de sessões da equoterapia no equilíbrio, na marcha e no desempenho funcional em crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral. 2023. Disponível Em: <

<http://www.rlbea.unb.br/jspui/handle/10482/45815>>. Acesso em: 25.10.2023.

LEVITT, Sophie. Tratamento da paralisia cerebral e do atraso motor. Barueri, SP: Manile, 2014.

LIGHTSEY, Priscila et al. Tratamentos fisioterapêuticos incorporando movimento equino: um estudo piloto explorando interações entre crianças com paralisia cerebral e o cavalo. *Jornal de NeuroEngenharia e*

Reabilitação. v. 18, p. 1-11, 2021. Disponível Em: <
<https://link.springer.com/article/10.1186/s12984-021-00929-w>>. Acesso em:
25.10.2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023. Disponível em: <
<https://www.gov.br/saude/pt-br> > Acesso em: 27.10.2023

REBEL, Marcos Ferreira et al. Prognóstico motor e perspectivas atuais na paralisia cerebral. *Journal of Human Growth and Development*, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 342-350, 2010. Disponível Em: <
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822010000200016>

ROTTA, Newra Tellechea. Paralisia cerebral: novas perspectivas terapêuticas. *Jornal de pediatria*. Vol. 78, suppl. 1 (2002), p. S48-S54, 2002. Disponível em: <
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/54628>> Acesso em: 15.10.2023.

ROMAGNOLI, J. A. S. et al. Equoterapia como método de tratamento fisioterapêutico. *Perspectiva online* 2016. Disponível em: <
https://ojs3.perspectivasonline.com.br/biologicas_e_saude/article/view/1009>. Acesso em: 15.10.2023.

ROSENBAUM P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, Dan B, Jacobsson B. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. *Dev Med Child Neurol Suppl*. 2007. Disponível em: <
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17370477/>>. Acesso em: 25.10.2023.

SOUZA, L. B. S. et al. O Efeito da equoterapia no desempenho funcional em criança com paralisia cerebral: Estudo de caso. *Conexão Ciência*. 2018. Disponível em: <
<https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/conexaociencia/article/view/607> >. Acesso em: 15.10.2023.

TEXEIRA, Maísa Mirtes Silva Martins. Equoterapia: uma técnica relevante para tratamento de pacientes com paralisia cerebral atáxica. Revista Ibero- Americana de Humanidades, Ciências e Educação- REASE 2023. Disponível em:< <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/10615> >. Acesso em: 15.10.2023.

WIECZOREK, E. M. *et al.* The influence of hippotherapy on the body posture in a sitting position among children with cerebral palsy. International journal of environmental research and public health, v. 17, n. 18, p. 6846, 2020. Disponível em:< <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/18/6846>>. Acesso em: 27.10.2023.

WIMALASUNDERA, Neil e Stevenson, Valerie L. Cerebral palsy. Published Online First 2 February 2016 Disponível Em: <<http://pn.bmj.com/>>. Acesso em: 25.10.2023.

¹Acadêmica do curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário Campo Limpo Paulista UNIFACCAMP, Rua. Guatemala, 167 – Jardim America, Campo Limpo Paulista, São Paulo, Brasil. **Email:** brunagpimenta99@gmail.com

²Orientadora e Professora Fisioterapeuta especialista do Centro Universitário Campo Limpo Paulista – UNIFACCAMP

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

